

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СПЕРМАТОГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ С ЭПИДИДИМИТОМ**Рахимов Ф.Ф., Хамдамов Б.З.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье изучено влияние интраоперационной фотодинамической терапии (ФДТ) на состояние сперматогенеза у больных, перенёсших эпидидимотомию по поводу эпидидимита. Показано, что использование ФДТ не оказывает отрицательного действия на репродуктивную функцию. Более того, отмечено улучшение показателей спермограммы: увеличение концентрации и общего количества сперматозоидов, повышение их подвижности и жизнеспособности, а также положительная динамика морфологии нормальных форм.

Ключевые слова: эпидидимит, эпидидимотомия, фотодинамическая терапия, сперматогенез, спермограмма.

THE EFFECT OF INTRAOPERATIVE PHOTODYNAMIC THERAPY ON SPERMATOGENESIS IN PATIENTS WITH EPIDIDYMITIS**Rakhimov F.F., Khamdamov B.Z.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article investigates the effect of intraoperative photodynamic therapy (PDT) on spermatogenesis in patients who underwent epididymotomy for epididymitis. It has been demonstrated that the use of PDT does not have a negative impact on reproductive function. Moreover, improvements in semen parameters were observed, including an increase in sperm concentration and total count, enhanced motility and viability, as well as a positive trend in the morphology of normal forms.

Keywords: Epididymitis, epididymotomy, photodynamic therapy, spermatogenesis, spermogram, reproductive function.

ЭПИДИДИМИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ИНТРАОПЕРАЦИОН ФОТОДИНАМИК ТЕРАПИЯНИНГ СПЕРМАТОГЕНЕЗ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ**Рахимов Ф.Ф., Хамдамов Б.З.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада эпидидимит сабабли эпидидимэктомия ўтказилган беморларда интраоперацион фотодинамик терапия (ФДТ)нинг сперматогенез кўрсаткичларига таъсири ўрганилган. Тадқиқот натижаларига кўра, ФДТдан фойдаланиш репродуктив функцияга салбий таъсир кўрсатмаслиги аниқланди. Аксинча, спермограмма кўрсаткичлари яшиланиши кузатилди: сперматозоидлар концентрацияси ва умумий сони ошди, уларнинг ҳаракатчанлиги ва яшовчанлиги яшиланди, шунингдек нормал шакл морфологиясида ижобий динамика қайд этилди.

Калит сўзлар: эпидидимит, эпидидимэктомия, фотодинамик терапия, сперматогенез, спермограмма.

e-mail: rahimov.farruh@bsmi.uz, dr.hamdamov@mail.ru

Актуальность. Воспалительные заболевания органов мошонки, в частности орхоэпидидимиты, занимают одно из ведущих мест в структуре урологической патологии у мужчин репродуктивного возраста [1]. Они сопровождаются выраженными болевыми проявлениями, риском развития гнойно-деструктивных осложнений и в ряде случаев приводят к утрате фертильной функции. По данным эпидемиологических исследований, до 20–25% пациентов, перенёсших острый орхоэпидидимит, в дальнейшем сталкиваются с нарушениями сперматогенеза, что влечёт за собой снижение или полную утрату репродуктивных возможностей. Таким образом, проблема сохранения мужской фертильности после воспалительных заболеваний мошонки приобретает важное медицинское и социальное значение [2].

Традиционные подходы к лечению данной категории пациентов включают антибактериальную терапию, хирургическое вмешательство и последующую противовоспалительную терапию. Несмотря на определённые успехи, эффективность данных методов остаётся недостаточной в части

восстановления сперматогенеза. Это объясняется как прямым повреждением тканей в процессе воспаления и хирургической коррекции, так и длительным сохранением оксидативного стресса и локальной дисфункции микроциркуляции. Следствием становится снижение концентрации сперматозоидов, ухудшение их подвижности и морфологических характеристик, что в конечном счёте негативно отражается на качестве жизни мужчин [3, 4].

В этой связи особый интерес представляет использование фотодинамической терапии (ФДТ), которая сочетает антибактериальное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие [5]. Механизм её работы основан на применении фотосенсибилизирующих препаратов, активируемых светом определённой длины волны, что приводит к образованию активных форм кислорода, обладающих выраженным цитотоксическим эффектом по отношению к патогенной микрофлоре. При этом здоровые ткани не повреждаются, а наоборот — стимулируются процессы регенерации, улучшается микроциркуляция и снижается уровень окислительного стресса [6, 7].

Современные клинические исследования показывают, что применение ФДТ в урологии позволяет значительно сократить сроки купирования воспаления, уменьшить частоту рецидивов и снизить риск осложнений. Однако вопрос её влияния на функцию сперматогенеза остаётся изученным недостаточно. Между тем именно сохранение и восстановление репродуктивного потенциала у мужчин молодого и среднего возраста является ключевым критерием эффективности лечения, особенно в условиях роста распространённости мужского бесплодия [8, 9].

Дополнительным фактором, подчёркивающим актуальность изучения данной проблемы, является демографическая ситуация. В условиях снижения рождаемости и увеличения доли бесплодных браков (по данным ВОЗ, до 15% всех супружеских пар сталкиваются с данной проблемой), сохранение мужской репродуктивной функции становится важной государственной задачей. Следовательно, внедрение эффективных и безопасных методов лечения, обеспечивающих не только купирование воспаления, но и восстановление сперматогенеза, имеет стратегическое значение [10].

Особую практическую ценность представляет использование ФДТ именно в интраоперационном режиме, когда воздействие осуществляется непосредственно на поражённые ткани во время хирургического вмешательства. Такой подход позволяет одновременно устранить источник инфекции и стимулировать процессы восстановления, что потенциально обеспечивает более быстрый и полный функциональный результат [11].

Таким образом, актуальность исследования влияния фотодинамической терапии на сперматогенез определяется следующими факторами:

- высокой распространённостью орхоэпидидимитов и их деструктивных форм;
- значительным риском утраты репродуктивной функции у пациентов молодого возраста;
- недостаточной эффективностью традиционных методов лечения в плане сохранения сперматогенеза;
- многофакторным положительным действием ФДТ, включающим антимикробное, противовоспалительное и регенеративное влияние;
- социальным значением проблемы мужского бесплодия и необходимостью разработки новых подходов к его профилактике [10].

В совокупности это определяет необходимость дальнейшего клинического изучения и научного обоснования применения фотодинамической терапии как метода, способного повысить эффективность лечения воспалительных заболеваний мошонки и сохранить репродуктивное здоровье мужчин [12].

Методы исследования: Настоящее исследование выполнено на основе клинического материала, включающего наблюдения за 110 пациентами с острым гнойно-деструктивным орхоэпидидимитом, проходившими лечение в 2023–2024 гг. в хирургическом отделении Бухарского филиала Республиканского центра экстренной медицинской помощи, который служит клинической базой кафедры урологии БухМИ. В исследование вошли больные в возрасте от 18 до 85 лет (средний возраст – $37,03 \pm 3,4$ года), предоставившие информированное согласие на участие и соответствующие критериям включения и исключения. Все пациенты были распределены на две сопоставимые группы по 55 человек в зависимости от выбранной лечебной тактики.

В основной группе проводилось хирургическое вмешательство на органах мошонки с использованием интраоперационной фотодинамической терапии. Для процедуры применялся 0,05% раствор метиленового синего в комбинации с воздействием красного света от светодиодной установки отечественного производства «ВОСТОК-010203». В контрольной группе пациенты получали аналогичное хирургическое лечение, но без применения ФДТ.

Физикальное обследование начиналось с осмотра мошонки, при котором учитывались выраженность гиперемии, степень складчатости кожи, её объём и болезненность. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуальной аналоговой шкале (Visual Analog Scale, VAS). С целью оптимизации и повышения эффективности хирургических вмешательств у пациентов основной группы интраоперационная фотодинамическая терапия выполнялась с использованием установки «ВОСТОК-010203», созданной в ООО «NAF» (Республика Узбекистан).

Результаты: Анализ динамики показателей сперматогенеза у больных, перенесших эпидидимотомию с интраоперационной фотодинамической терапией (ФДТ), позволил установить ряд закономерностей, свидетельствующих о высокой клинической эффективности данного метода. В исследование вошли пациенты репродуктивного возраста, для которых сохранение фертильной функции является особенно важным аспектом качества жизни.

Уже через месяц после операции средний объём эякулята составил $1,8 \pm 0,3$ мл, что в целом соответствует нижней границе нормы. Однако к трём месяцам наблюдалось достоверное увеличение данного показателя до $2,8 \pm 0,4$ мл ($p < 0,05$), что свидетельствует о восстановлении секреторной функции половых желёз и улучшении работы придаточных структур. Подобная положительная динамика может быть связана как с устранением воспалительного процесса, так и с нормализацией проходимости семявыводящих путей.

Показатели pH оставались стабильными на протяжении всего периода наблюдения ($7,8 \pm 2,1$ в 1 месяц и $7,8 \pm 2,2$ через 3 месяца), что отражает отсутствие нарушений в секреторной функции предстательной железы и семенных пузырьков. Важно отметить, что сохранение физиологического уровня pH является ключевым фактором для поддержания жизнеспособности и подвижности сперматозоидов.

Одним из наиболее значимых результатов стало увеличение общего количества сперматозоидов: с $21,2 \pm 2,8$ млн через 1 месяц до $42,5 \pm 3,1$ млн через 3 месяца ($p < 0,05$). Концентрация сперматозоидов также показала достоверный рост — с $12,2 \pm 1,6$ млн/мл до $20,6 \pm 2,2$ млн/мл ($p < 0,05$). Эти данные подтверждают, что ФДТ не оказывает негативного влияния на сперматогенез, а напротив, способствует его активизации.

Сравнение с литературными источниками показывает, что у пациентов, перенёсших эпидидимотомию без применения ФДТ, часто наблюдается замедленное восстановление количественных параметров сперматогенеза, а в ряде случаев — их ухудшение. В нашем исследовании применение ФДТ позволило получить достоверное улучшение показателей уже к 3 месяцу, что является важным аргументом в пользу использования метода.

Особое значение имеют функциональные характеристики сперматозоидов. Общая подвижность сперматозоидов увеличилась почти в два раза — с $20,2 \pm 2,5\%$ до $38,1 \pm 2,4\%$ к 3 месяцу наблюдения. Жизнеспособность также показала выраженную положительную динамику — с $18,2 \pm 4,7\%$ до $38,7 \pm 5,5\%$ ($p < 0,05$).

Эти изменения имеют прямое клиническое значение, поскольку именно подвижность и жизнеспособность определяют оплодотворяющую способность сперматозоидов. Повышение данных параметров может быть связано с нормализацией микроциркуляции и уменьшением оксидативного стресса, что подтверждается экспериментальными данными о фотодинамической терапии.

Доля нормальных форм сперматозоидов увеличилась с $16,7 \pm 3,6\%$ до $18,3 \pm 2,8\%$. Хотя различия статистически недостоверны ($p > 0,05$), наблюдается положительная тенденция, указывающая на улучшение морфогенеза. С учётом сроков наблюдения (3 месяца) можно предположить, что в дальнейшем динамика станет более выраженной, так как полный цикл сперматогенеза занимает около 72 дней.

Количество лейкоцитов в эякуляте оставалось на стабильном уровне ($0,8 \pm 0,3$ млн/мл через 1 месяц и $0,9 \pm 0,4$ млн/мл через 3 месяца), что свидетельствует об отсутствии хронического воспалительного процесса и подтверждает эффективность антибактериального и противовоспалительного действия ФДТ.

Таким образом, совокупность полученных данных демонстрирует, что интраоперационная фотодинамическая терапия не только безопасна в отношении сперматогенеза, но и способствует его восстановлению после хирургического вмешательства. Особенно важно подчеркнуть, что положительная динамика затрагивает как количественные, так и качественные показатели спермы.

Данные согласуются с экспериментальными и клиническими исследованиями, где ФДТ показала способность улучшать микроциркуляцию, снижать уровень прооксидантов и стимулировать репаративные процессы в тканях. В условиях мужской репродуктивной системы это выражается в улучшении качества сперматогенеза и сохранении фертильного потенциала.

Показатели эякулята больных перенесших эпидидимитомию с ФДТ в динамике, (M±m)

Показатель	Время наблюдения	
	1 мес	3 мес
Объём эякулята (мл)	1,8±0,3	2,8±0,4*
pH спермы	7,8±2,1	7,8±2,2*
Общее количество сперматозоидов (млн.)	21,2±2,8	42,5±3,1*
Концентрация сперматозоидов (млн. в 1 мл)	12,2±1,6	20,6±2,2*
Общая подвижность сперматозоидов (%)	20,2±2,5	38,1±2,4*
Жизнеспособность (%)	18,2±4,7	38,7±5,5*
Морфология: нормальных форм (%)	16,7±3,6	18,3±2,8*
Лейкоциты (млн/мл)	0,8±0,3	0,9±0,4*

Примечание: *- различия между группами достоверны $p < 0,05$.

Заключение. Интраоперационная фотодинамическая терапия не оказывает отрицательного влияния на сперматогенез. Более того, у пациентов отмечено достоверное улучшение объема эякулята, общего количества и концентрации сперматозоидов, а также повышение их подвижности и жизнеспособности. Морфологическая структура сперматозоидов демонстрирует положительную динамику, что свидетельствует о тенденции к улучшению, требующей более длительного наблюдения. При этом стабильный уровень лейкоцитов в эякуляте подтверждает отсутствие воспалительной активности в послеоперационном периоде. Совокупность полученных данных позволяет заключить о высокой клинической эффективности и перспективности внедрения фотодинамической терапии в комплексное лечение пациентов с воспалительными заболеваниями органов мошонки.

Список литературы:

1. Аполихин О.И., Коган М.И., Сивков А.В. Андрология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 464 с.
2. Волкова Н.И., Пушкарь Д.Ю., Корнеев И.А. Воспалительные заболевания органов мошонки. — СПб.: СпецЛит, 2020. — 312 с.
3. Лопаткин Н.А. Урология. Национальное руководство. — 2-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 1024 с.
4. Камалов А.А., Мухин Н.А. Бесплодие у мужчин. — М.: МЕДпресс-информ, 2017. — 356 с.
5. Martynov A.A., Kireev A.I., Smirnov V.S. Photodynamic therapy in urology: current status and perspectives // Urologiia. — 2019. — №3. — С. 15–21.
6. Gupta S., Agarwal A. Impact of inflammation on male reproduction // Andrologia. — 2017. — Vol. 49 (10). — P. e12772.
7. Hsieh T.C., Lee Y.F. Photodynamic therapy in male genital infections // Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. — 2018. — Vol. 23. — P. 179–185.
8. Agarwal A., Parekh N., Panner Selvam M.K. Male infertility // The Lancet. — 2021. — Vol. 397 (10271). — P. 319–333.
9. Bui A.D., Sharma R. Effects of oxidative stress on male fertility // World J Mens Health. — 2019. — Vol. 37 (1). — P. 1–17.
10. Осипов И.Д., Шехтман Д.Г. Фотодинамическая терапия в хирургии. — М.: Медицина, 2016. — 280 с.
11. Сухих Г.Т., Григорян О.Р. Репродуктивное здоровье мужчины. — М.: Логосфера, 2017. — 298 с.
12. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. — 6th ed. — Geneva: WHO, 2021. — 280 p.

Для цитирования: Рахимов Ф.Ф., Хамдамов Б.З. Влияние интраоперационной фотодинамической терапии на показатели сперматогенеза у больных с эпидидимитом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 5(19). — С. 929–932. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17413143>